

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA O‘QISH DARSLARINI TASHKIL QILISH

Saidova Rahila Aminboyevna

Xorazm viloyati Xiva tumanidagi 8 sonli maktabning

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Boshlang‘ich sinf o‘qish darsliklarida yuzdan ortiq shoirlarning ko‘plab xilma-xil mavzulardagi she‘rlari berilga. Albatta, ularning har biridan ulug‘ maqsadlar ko‘zlangan. Chunki sh‘er ham, avvalo, badiiy adabiyotdir.

Kalit so‘zlar: «Ta‘lim to‘g‘risida» Qonun, Kadrlar tayyorlash milliy darsturi, poetik xususiyat, badiiy asar, badiiy adabiyot, she‘r.

Adabiyotni o‘z mohiyatiga ko‘ra jo‘shqin daryoga qiyos qilsa bo‘ladi. Daryo suvlaridan dalalar, dov-daraxtlar gullab-yashnasa, adabiyot inson qalbiga ezgulik urug‘ini sepadi, uni hayotda to‘g‘ri yashashga, ulug‘ maqsadlar yo‘lida kurashishga o‘rgatadi. Daryo irmoqlardan vujudga keladi. Adabiyotimiz irmoqlari esa adiblarimiz yaratgan asarlardan iborat. Daryolarning sersuvligi, hayqirib oqishi irmoqlar suviga bog‘liq bo‘lgani singari, adabiyotning jo‘shqinligi, kurashchanligi – hayotda tutgan o‘rni undagi asarlarning sifatiga qarab belgilanadi. Shunga ko‘ra adabiyot ta‘limi o‘z oldiga bir qator maqsadlarni qo‘yadi. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablaridagi adabiy ta‘lim asosan sof ilmiy maqsadlarni emas, balki ma‘naviy-axloqiy yo‘nalishlar ustuvorligini ko‘zda tutadi. Ular orasida eng muhimlari quyidagilar: · o‘quvchilarning yosh xususiyatlarini e‘tiborga olgan holda, milliy va jahon adabiyotining eng munosib namunalari bilan tanishtirish asosida ularning qalbida vatanparvarlik, ezgulik, insonparvarlik singari yuksak insoniy fazilatlarga nisbatan rag‘bat, mehr va muhabbat uyg‘otish; · ularni fuqarolik va vatanparvarlik ruhida, adabiyotga, milliy, madaniy-ma‘rifiy qadriyatlarga nisbatan hurmat ruhida tarbiyalash; ularning boy ma‘naviy dunyosini shakllantirish; · badiiy asar va uning poetik xususiyatlarini o‘rganish asosida o‘quvchida tanqidiy fikrlashga oid ko‘nikma va malakalarni hosil qilish; · ulardagi mustaqil fikrlash, ijodkorlik qobiliyatlarining

shakllanishi va rivoji uchun imkoniyat yaratish; · ularda har qanday ma’naviy xurujlarga nisbatan sog‘lom va baquvvat e’tiqodga tayanadigan immunitetni shakllantirish; so‘z san’ati vositasida o‘quvchining individual va shaxslik fazilatlarini rivojlantirish. Kadrlar tayyorlash milliy darsturda, «Ta’lim to‘g‘risida» qabul qilingan Qonunda bola tarbiyasi asosiy masala qilib qo‘yilgan. Bolalar tarbiyasi asosan otaonalar va tarbiyachilar tomonidan oshiriladi. Hali o‘qish, yozish, chizishni bilmaydigan maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalar dunyo sirlaridan mutloqo bexabar bo‘ladilar. Shunga qaramay, bizni qurshagan olamni tezroq bilib olishga uning sirlarni o‘rganishga intiladilar. Unda oilada ota-onalar, bog‘chalarda esa tarbiyachilar, maktabda esa o‘qituvchilar yaqindan yordam beradilar, ya’ni ular badiiy asarlardan parchalab o‘qishni, mazmun va mohiyatini tushunishni o‘rganadilar. Badiiy kitoblarning rasmlarini rang-barang harflarini o‘qish o‘rganishga muvaffaq bo‘ladilar. Ulg‘ayib ketayotgan yosh avlodni komil insonlar qilib tarbiyalashda kattalar adabiyotining ajralmas bir bo‘lagi bo‘lgan bolalar adabiyotining ham ahamiyati katta. Bolalar adabiyoti o‘z oldiga kelajak avlodni jismonan baquvvat, ruhan pok, fikran sog‘lom, iymon-e’tiqodi butun, bilimi ma’naviyati yuksak, mard va jasur, vatanparvar avlodni tarbiyalashdek katta va murakkab vazifani quyganligi bilan ajralib turadi. Zotan xalqning bir bo‘ladi sanalgan bu yosh avlod sal fursat ichida voyaga yetib ulg‘ayib qoladi. Shuning uchun ham bu avlodga alohida e’tibor va hurmat bilan qarash lozim. Bolalar uchun beriladigan har qanday badiiy asar ularning yosh xususiyatlariga, saviyalariga mos bo‘lishi, ular qalbida chuqur uy-fikrlar uyg‘otishi, yorqin obrazlar va yuksak g‘oyalarga boy bo‘lishi, ularni ulkan va porloq ishlarga ilxomlantirishi zarur. Yuqorida ta’kidlangan fikrlarga hamohang g‘oya, maqsad va tushuncha «Kadrlar tayyorlash milliy dastur» hamda «Ta’lim to‘g‘risida» Qonunda o‘z ifodasini topgan. demak, shunday ekan, tarbiyachilar, murabbiy va o‘qituvchi ustozlarning, shoir va adib, olim va adabiyotshunoslarning oldida turgan eng asosiy vazifa yoshlarni barkamol qilib tarbiyalashdir. Yoshlarda milliy g‘urur tushunchasini shakllantirish, tarix sahnasida chaqnagan ilm-fan, ma’rifat va ma’naviyat yulduzlarining asarlarini o‘rgatish va shu e’tiqod asosida tarbiyalab voyaga yetkazish muhim ishdir. Mustaqillik yillari mamlakatimiz ta’lim tizimida

farzandlarimizni har tomonlama yetuk va barkamol qilib tarbiyalash maqsadida “Talim to‘g‘risida” gi Qonun “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” qabul qilindi. Ta’limning har bir bosqichida islohotlar izchillik bilan amalga oshirilmoqda. 2004-yil esa Respublikamizda maktab ta’limini rivojlantirish bo‘yicha muhim xujjatlar qabul qilingan yil sifatida yodimizda qoldi. Boshlang‘ich ta’limni takomillashtirish hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan biri xisoblanadi. Ma’lumki, boshlang‘ich ta’lim fanlari orqali o‘quvchilarning umuminsoniy va axloqiy ko‘nikmalari, dastlabki savodxonlik malakalari shakllantiriladi. Ta’lim jarayoni bolaning mantiqiy tafakkur qila olish salohiyatini, aqliy rivojlanishini dunyo qarashini, o‘z-o‘zini anglash, jismoniy sog‘lom bo‘lishga, milliy urf-odatlarini o‘zida singdirishga, mamlakatimiz boyliklarini ko‘z-qorachig‘iday asrashga, tabiatga ongli munosabatda bo‘lishga o‘rgatadi. O‘quvchi maktabga kelgan dastlabki kundan boshlab o‘qishga havas qo‘yishi savodli o‘qishi, dastlabki amallarni to‘g‘ri bajarishga o‘rgatishi kerak O‘qish inson hayotida muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Boshlang‘ich ta’lim bo‘yicha Yangi tahrirdagi davlat ta’lim standarti // «Boshlang‘ich ta’lim». Jurnal. Toshkent, 2005.
2. G‘afforova T., Shodmonov E., Eshturdiyeva G. O‘qish kitobi. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 1-sinfi uchun darslik. –Toshkent, Sharq,2011.
3. www.ziyouz.com